

**Hidrogênio Verde: Investimentos nas fontes
utilizadas na produção desta tecnologia visando a
possibilidade da construção de um mundo cada vez mais limpo**

Kassio Henrique Sabino Cruz

Engenharia Elétrica Eletrotécnica – Universidade de Pernambuco, kassiosabinocruz@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20336126

Resumo

O artigo faz uma análise sobre o entendimento do modo de obtenção e utilização do Hidrogênio Verde, vantagens e desvantagens, e levantamento do cenário atual quanto à utilização desta tecnologia. Além disso, o trabalho também apresenta as dificuldades encontradas hoje no processo de obtenção, mostrando possíveis melhorias. Sabe-se que parte das formas de geração elétrica se tem atualmente é proveniente de fontes não renováveis, também chamadas de “suja”. Então, surge uma matéria-prima obtida de forma limpa e sustentável que pode ser utilizada no setor de energia como também em muitos outros setores, sendo esta tecnologia o H2 verde. Obviamente além das vantagens há as desvantagens na produção e obtenção deste combustível, tais informações serão apresentadas ao longo do artigo. Ainda neste trabalho, como falado anteriormente, será apresentado o cenário atual quanto a geração e utilização do H2 verde, mencionando os parques solares e eólicos existentes hoje, como também as plantas de hidrólise utilizadas na síntese do Hidrogênio verde que hoje estão em fase de planejamento. Por fim será apresentada será enfatizada a importância do H2V na contribuição da limpeza da matriz energética brasileira vinda a partir da possibilidade de cada vez mais substituir as fontes sujas ou não renováveis, como é o caso das térmicas.

Palavras-Chaves: Hidrogênio verde; Tecnologia; Vantagens; Desvantagens; Melhorias.

1. INTRODUÇÃO

Na luta por um mundo mais sustentável, a busca por um combustível limpo e renovável que pudesse ser utilizado no ato de geração de energia e em processos industriais tem se tornado incessante. As emissões de dióxido de carbono (CO₂) originadas por atividades humanas são mais altas hoje do que em qualquer outro período da história. Dados recentes mostram que as emissões globais de CO₂, em 2022, estavam 182 vezes acima do que em 1850, período em que ocorria a Revolução Industrial [1].

Com isso, todo o mundo volta os olhos para o Hidrogênio Verde, apostando que este revolucionará o processo de geração de energia e as indústrias, propiciando uma forma de produção limpa e sustentável. Além disso, há outro ponto que merece destaque, reforçando a importância da adoção dessa tecnologia: a demanda energética tem aumentado em larga escala, fazendo com que os combustíveis não renováveis utilizados frequentemente na atualidade entrem em escassez.

O Hidrogênio Verde é reconhecido principalmente por ser sustentável, mas há outras características que o tornam uma das principais armas no combate ao efeito estufa, como a versatilidade, podendo ser transformado em eletricidade ou em combustível sintético. Além disso, pode ser armazenado, sendo estocado em grandes quantidades e utilizado sempre que necessário, além de ser abundante. Diante do exposto no Acordo de Paris, os países buscam formas de obter o H₂ verde e otimizar seu processo de obtenção e utilização para aplicação nos diversos setores, visando reduzir a emissão de CO₂ na atmosfera e, conseqüentemente, o efeito estufa.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O objetivo principal, diante do cenário de geração de energia por parte das fontes renováveis, mais especificamente solar e eólica, é apresentar possíveis novos caminhos para a produção e utilização do Hidrogênio Verde, entendendo que há momentos de contingência. Além disso, busca-se mostrar, de forma geral, a necessidade de investimentos nas fontes mencionadas, visando auxiliar na transição da matriz energética brasileira para um modelo mais descarbonizado e com maior segurança energética, frente aos desafios das curvas de produção das novas fontes renováveis.

2.2 Objetivos Específicos

1. Entender o que é o Hidrogênio Verde e sua importância;
2. Identificar as vantagens e desvantagens deste combustível;
3. Compreender os meios de produção desta tecnologia;
4. Visualizar o cenário atual das formas de produção do Hidrogênio Verde e a possibilidade de utilização deste combustível.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Aspectos conceituais: o que é, vantagens e desvantagens

O hidrogênio (H) é o elemento mais comum no universo e um dos mais abundantes na Terra. O gás hidrogênio (H₂), que é o combustível desejado, pode ser encontrado em ambientes geológicos em seu estado natural ou obtido a partir de moléculas como a água (H₂O) ou hidrocarbonetos, como o gás metano (CH₄), entre outros. Para a obtenção do hidrogênio a partir de compostos que o contêm, faz-se necessário o uso de tecnologias apropriadas, que demandam expressiva quantidade de energia [2].

Ainda segundo o Dr. Francisco Diniz Bezerra (2023), o hidrogênio pode ser produzido por meio de diversos processos, associados a diferentes tipos de emissões, dependendo da tecnologia e da fonte de energia utilizada, apresentando implicações variadas em custos e requisitos de materiais (Figura 1). Atualmente, aproximadamente 96% do hidrogênio é produzido a partir de combustíveis fósseis [2].

No mundo, prevalece a produção de hidrogênio por reforma a vapor sem captura de CO₂, sendo o gás natural o principal combustível. Por meio desse processo, a indústria atual do hidrogênio contribui para a emissão de gases de efeito estufa, contrariando os objetivos de descarbonização. Ressalta-se, entretanto, que embora a produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis ou com baixa emissão de gases de efeito estufa ainda seja incipiente, todas as projeções apontam para forte crescimento até 2050.

Na Figura 1 podem-se observar os passos seguidos para a obtenção dos diversos tipos de hidrogênio utilizados nos setores industrial, agropecuário, de transporte e de geração de energia.

Fig. 1. Processo de Síntese do Hidrogênio (Fonte: CNI 2022).

Ao longo dos últimos anos, uma classificação por cores tem sido utilizada para simplificar a caracterização dos tipos de hidrogênio produzidos, considerando tanto a fonte de energia utilizada quanto o processo de produção. Na Tabela 1, são apresentados os tipos de H₂ mencionados nessa classificação, de acordo com a análise realizada sobre o tema.

Cor	Classificação	Descrição
■	Hidrogênio Preto	Produzido por gaseificação do carvão mineral (antracito), sem CCUS
■	Hidrogênio Marrom	Produzido por gaseificação do carvão mineral (hulha), sem CCUS
■	Hidrogênio Cinza	Produzido por reforma a vapor do gás natural, sem CCUS
■	Hidrogênio Azul	Produzido por reforma a vapor do gás natural (eventualmente, também de outros combustíveis fósseis), com CCUS
■	Hidrogênio Verde	Produzido via eletrólise da água com energia de fontes renováveis (particularmente, energias eólica e solar).
□	Hidrogênio Branco	Produzido por extração de hidrogênio natural ou geológico
■	Hidrogênio Turquesa	Produzido por pirólise do metano, sem gerar CO ₂
■	Hidrogênio Musgo	Produzido por reformas catalíticas, gaseificação de plásticos residuais ou biodigestão anaeróbica de biomassa ou biocombustíveis, com ou sem CCUS
■	Hidrogênio Rosa	Produzido com fonte de energia nuclear

Tabela 1 – Classificação do hidrogênio em escala de cores.[4]

Cadeia de produção de alguns Tipos de H₂

Fig. 2. Classificação dos Tipos de Hidrogênios por cores (Fonte: Mitsidi-2023).[5]

A Figura 2 mostra, de maneira simplificada, a partir de onde se extraem os diversos tipos de H_2 , possibilitando, assim, sua classificação por cores. A seguir, serão explicadas de forma mais detalhada as formas de obtenção desses gases.

a. H_2 marrom

Este tipo de H_2 é produzido a partir da gaseificação do carvão mineral (lignito ou hulha), sem captura, utilização e sequestro do dióxido de carbono resultante do processo. Esse gás possui como principais características a elevada presença de matéria volátil em sua composição, tornando mais fácil sua conversão em gás e em produtos petrolíferos quando comparado a carvões de melhor qualidade. Apresenta alta umidade e suscetibilidade à combustão espontânea, o que gera problemas de transporte e armazenamento, dificultando ainda mais sua utilização. Além disso, o lignito possui baixo poder calorífico, resultando em emissões de dióxido de carbono geralmente muito maiores por megawatt gerado quando comparado a carvões de qualidade superior.

b. H_2 cinza

Assim como o anterior, este tipo de H_2 é produzido a partir da reforma do gás natural ou do carvão, sem a utilização de tecnologias de captura, utilização e sequestro de carbono (CCUS). Conseqüentemente, há grande quantidade de dióxido de carbono lançada na atmosfera durante o processo de produção do H_2 cinza.

De forma geral, o modelo de produção ocorre da seguinte maneira: considerando a grande quantidade de CH_4 proveniente da reforma do gás natural, este é direcionado a um reator, passando inicialmente por uma pré-filtração para retirada do enxofre. Em seguida, o metano, com auxílio de um catalisador, reage com vapor d'água em alta temperatura, gerando hidrogênio (H_2) e monóxido de carbono (CO). Para aprimorar o processo, adiciona-se outro catalisador, no qual o monóxido de carbono reage com o vapor, formando dióxido de carbono (CO_2). Dessa forma, facilita-se a separação dos gases e o armazenamento do hidrogênio. Contudo, embora seja a forma mais comum de obtenção no mundo, há grande emissão de gases de efeito estufa não capturados, que são liberados na atmosfera.

c. H_2 azul

Assim como o H_2 cinza, este combustível é produzido a partir da reforma do gás natural. A diferença principal está no fato de que, no H_2 azul, ocorre a captura, utilização e sequestro do dióxido de carbono gerado no processo. Por isso, é considerado por muitos como um “gás descarbonizado” ou de “baixo carbono”, sendo visto por alguns como uma fonte de energia limpa. Entretanto, estudos indicam que o processo de captura e armazenamento de carbono pode apresentar limitações e impactos ambientais.

A produção desse combustível ocorre com a utilização de combustíveis fósseis e gás natural associada à tecnologia CCUS, que consiste na captura do CO₂ gerado, podendo ocorrer por meio de absorção química com líquidos específicos ou pela captura direta do gás. Posteriormente, o CO₂ é transportado por dutos até reservatórios subterrâneos para armazenamento ou reutilização. Algumas indústrias, como a de fertilizantes, a química e a de metanol combustível, podem utilizar esse gás em seus processos produtivos.

d. H₂ verde

Por fim, destaca-se o hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro e foco deste trabalho. Trata-se de um hidrogênio limpo e renovável, produzido por meio do processo de eletrólise da água, realizado em um eletrolisador alimentado por eletricidade proveniente de fontes renováveis.

Por utilizar fontes renováveis, a emissão de gases de efeito estufa é praticamente nula. Há estudos que indicam que esse gás também pode ser produzido a partir do biogás ou da conversão bioquímica da biomassa, desde que respeitados os critérios de sustentabilidade.

Para melhor compreensão, considera-se que, por se tratar de um combustível obtido a partir de fontes limpas, como ilustrado na Figura 3, há necessidade de utilização de energia proveniente principalmente das fontes solar e eólica. Essas fontes alimentam o circuito elétrico que promove a passagem de corrente pela solução aquosa, ocasionando a quebra da molécula de água e a conseqüente separação do hidrogênio (H₂) e do oxigênio (O₂).

Fig. 3. Processo de síntese do hidrogênio por eletrólise (Fonte: Dep. De Energia dos EUA e Wood Mackenzie).[6]

Como parte importante do processo de produção do H₂ verde, é relevante destacar o papel do eletrolisador. Este dispositivo é capaz de quebrar a molécula de água em átomos de

hidrogênio e oxigênio. Considerando a elevada estabilidade da ligação entre esses átomos, é necessário fornecer energia elétrica suficiente para realizar a divisão, em um processo denominado eletrólise. Eletrolisadores eficientes serão fundamentais para viabilizar a chegada do hidrogênio verde às indústrias e a adoção de pilhas a combustível de hidrogênio.

Segundo o site da Iberdrola, um dos maiores eletrolisadores do mundo está localizado em Fukushima (Japão), no mesmo local do conhecido desastre nuclear, simbolizando uma mudança de paradigma na produção de energia, pois é alimentado por painéis solares. Em janeiro de 2021, o eletrolisador japonês foi superado pelo de Bécancour (Canadá), um dispositivo de membrana polimérica com capacidade de produção de 8,2 toneladas/dia.

Além das vantagens já mencionadas do processo de produção do H₂ verde, há outros aspectos importantes. Este combustível é armazenável, permitindo sua utilização posterior em momentos diferentes ao da produção. Outra característica relevante é a versatilidade: o hidrogênio verde pode ser convertido em eletricidade ou em combustíveis sintéticos, podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou de mobilidade.

Entretanto, existem aspectos negativos relacionados à produção e utilização desse combustível. O primeiro é o custo elevado, considerando que a energia proveniente de fontes renováveis, essencial ao processo, é mais cara. O segundo aspecto é o maior consumo de energia: a produção de H₂ verde exige quantidade significativa de energia. Por fim, há fatores relacionados à segurança: por se tratar de um elemento muito volátil e inflamável, são necessários requisitos elevados para evitar fugas e explosões. Essas informações podem ser visualizadas de forma resumida na Tabela 2.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
100% sustentável	Requer mais energia
Armazenável	Custo alto
Versátil	Atenção com a segurança

Tabela 2 – O hidrogênio verde: uma alternativa para reduzir as emissões e cuidar do nosso planeta (Iberdrola 2021).[7]

3.2 Fontes de energia utilizadas no processo de obtenção do H₂V de forma mais detalhada

Mesmo tendo detalhado anteriormente o processo de obtenção, é importante explicar brevemente o processo realizado por meio da energia solar e eólica. Apesar de ser abundante na natureza, o hidrogênio não é encontrado isoladamente, mas sempre ligado a outro elemento. Por isso, é necessário adotar processos específicos para a sua extração. No caso do H₂ verde, utilizam-se fontes renováveis de energia, com o objetivo de reduzir a emissão de CO₂ na

atmosfera. Nesse processo ocorre a quebra da molécula de água (H_2O), com a separação do oxigênio (O_2) e do hidrogênio (H_2).

É importante destacar que a eletricidade utilizada provém de fontes renováveis e alimenta a bateria conectada aos eletrodos responsáveis pela separação das moléculas de H_2O , resultando na formação de H_2 e O_2 .

3.2.1 Ciclo de obtenção do H_2 verde por meio da energia solar

Na Figura 5, são apresentados todos os percursos na produção do hidrogênio verde a partir da energia solar. O processo inclui a eletrólise ou a captura sustentável de CO_2 , podendo resultar na transformação em combustíveis sintéticos ou amônia verde, ou não se transformar. Em seguida, o hidrogênio pode ser transportado por navio, caminhão ou oleoduto, direcionado ao armazenamento e, posteriormente, utilizado em sua aplicação final, que pode ocorrer na indústria, no transporte, em sistemas de aquecimento ou na geração de energia.

Fig. 5. [8] Produção do hidrogênio verde a partir da energia solar no Brasil (Fonte: LEAL, 2023).[8]

3.2.2 Ciclo de obtenção do H_2 verde por meio da energia eólica

De forma semelhante ao processo apresentado para a energia solar, a Figura 6 ilustra a produção do hidrogênio verde a partir da força do vento. Nesse processo, a eletricidade gerada pelo vento alimenta a bateria, permitindo que os eletrodos realizem a separação das moléculas de água em oxigênio (O_2) e hidrogênio (H_2).

Fig. 6. Ciclo produtivo do hidrogênio verde (Fonte: Hidrogênio verde: Estudo de caso do Brasil, 2022).[9]

3.2.3 Cenário atual da emissão de CO₂ e da utilização das técnicas para redução do lançamento desses gases

De acordo com dados levantados pela WRI (2020), houve um aumento na quantidade de gases de efeito estufa lançados na atmosfera. Mais especificamente, em 1990 a quantidade emitida foi de 23.364,85 MtCO₂e e, em 2020, foi de 35.450,68 MtCO₂e, representando um aumento de 1,52 vezes. É importante frisar que esse crescimento não ocorreu apenas em 2020, mas que, a cada ano, houve incremento significativo na quantidade de CO₂ emitida [10].

O consumo de energia é, de longe, a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa causadas por seres humanos, sendo responsável por 73% das emissões mundiais. O setor de energia engloba transporte, eletricidade e geração de calor, edificações, fabricação e construção, emissões fugitivas e outras queimas de combustível [10].

Mesmo com o Acordo de Paris, os números apontam que não houve redução significativa na emissão de gases de efeito estufa, possivelmente em consequência da não adoção das práticas renováveis propostas no evento. O gráfico a seguir ilustra a tendência de crescimento das emissões de CO₂ na atmosfera.

Embora ainda em desenvolvimento, é importante discutir as práticas de produção do H₂ verde, pois representam um dos caminhos promissores para tornar o mundo mais sustentável.

Fig. 7. 4 gráficos para entender as emissões de gases de efeito estufa por país e por setor (Fonte: Global Historical Emissions, 2020).[11]

Alguns países já apresentam avanços na utilização do H₂ verde. Segundo dados da WWR e do G1, existem plantas em funcionamento, além de alguns megaprojetos em fase de planejamento. Essa expansão do mercado de hidrogênio verde resultará em aumento da potência dos eletrolisadores, passando de 80 GW para 140 GW.

3.2.4 Maneiras de não comprometer a produção do H₂ verde em momentos de contingências

É fundamental que haja planejamento para a expansão das fontes utilizadas na obtenção do hidrogênio verde. É necessário investir na construção de parques solares e eólicos capazes de suprir a demanda. Alguns fatores precisam ser considerados quanto às fontes de energia utilizadas.

No caso da energia hidráulica, mesmo não sendo diretamente utilizada no processo, é necessário levar em conta períodos de seca ao longo do ano. Para suprir esses momentos de escassez, é preciso disponibilizar tecnologias alternativas mais adequadas, como a energia solar.

Por outro lado, existem períodos em que a disponibilidade de vento é muito baixa. Considerando esses cenários, é importante, em um contexto futuro, ter parques eólicos e solares capazes de gerar energia suficiente para atender à demanda atual e produzir o H₂ verde. Dessa forma, em momentos de contingência, será possível utilizar a combinação hidrelétrica-H₂ verde, evitando assim a necessidade de acionamento das termelétricas.

3.2.5 Cenário atual quanto à produção do H₂ verde e projetos para produção em larga escala no Brasil

Atualmente, 99% do hidrogênio usado como combustível é produzido a partir de fontes não-renováveis, sendo que menos de 0,1% é obtido por meio da eletrólise da água, segundo a Agência Internacional de Energia [12].

Contudo, existem grandes parques de produção de H₂ verde ainda em fase de construção. Entre eles, o Brasil possui projetos que podem elevar significativamente a produção deste combustível, incluindo a possibilidade de exportação. A matriz energética brasileira é majoritariamente composta por fontes renováveis. Considerando que a produção do H₂ verde depende de fontes limpas, sustentáveis e renováveis, o país apresenta grande potencial de atuação nesse setor.

Atualmente, as principais fontes utilizadas para a obtenção do H₂ verde são solar e eólica, o que tem demandado grandes investimentos. Segundo o governo do estado do Ceará,

até 2034 a produção de H₂ verde no porto de Pecém terá capacidade instalada de 6 GW. Além desse parque, segundo o site Eixos, existem mais 15 projetos em desenvolvimento no Brasil. A estimativa de produção desses 16 parques é de aproximadamente 6.668,5 mil toneladas por ano, sendo importante frisar que cada parque possui capacidade de eletrólise distinta [13].

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Ceará possui 100 parques eólicos com geração de 2.577 MW e outros 72 empreendimentos, em construção ou obras não iniciadas, com capacidade contratada de 2.876 MW. Há ainda 26 empreendimentos eólicos offshore aguardando licenciamento pelo IBAMA, que gerarão 64,9 GW no oceano. Já a capacidade instalada de energia fotovoltaica é de 1.559 MW distribuídos em 35 empreendimentos. Outros 419 parques solares estão em construção e, juntos, gerarão 16.738,3 MW (Fonte ANEEL/IBAMA – outubro de 2023) [13].

Apesar do avanço observado, a geração eólica e solar ainda não é suficiente para suprir a demanda em momentos de contingência, sobrecarregando parcialmente as hidrelétricas e mantendo dependência das termelétricas.

Considerando que o território brasileiro é rico em matérias-primas para as fontes eólica, solar e hidráulica, é importante analisar pontos positivos e negativos visando identificar possíveis cenários futuros.

3.2.6 Hidráulica, Solar e Eólica na obtenção do H₂ verde

A produção do H₂ verde trará inúmeros benefícios para a sociedade, considerando fatores econômicos e socioambientais. Contudo, para sua obtenção, é necessária a utilização de fontes de energia limpa e renovável, sendo relevante relatar os fatores que podem impactar o processo, especialmente os climáticos.

Segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, em 2014 ocorreu um pico na utilização de termelétricas para geração de energia elétrica devido à escassez hídrica. Dados do ONS indicam que, nesse período, houve redução de 32% na geração de hidrelétricas, enquanto a produção termelétrica aumentou 54%, resultando em geração mais cara e baseada em derivados de petróleo.

Em 2019, o cenário de escassez hídrica se repetiu, exigindo novamente maior utilização de termelétricas e consequente aumento nas emissões de CO₂. É importante destacar que o uso das termelétricas não se deve apenas à escassez hídrica, mas também ao aumento da demanda decorrente do crescimento populacional, que vem ocorrendo desde 2005.

Fig. 8. Emissões nas atividades do setor de energia (1970-2019) (Fonte:iema, 2020).[14]

Os dados apresentados no gráfico mostram o aumento expressivo da emissão de CO₂ na atmosfera entre 2011 e 2014, mais especificamente entre setembro e dezembro, tendo seu pico no último ano. Portanto, conclui-se que a seca interferiu significativamente no desempenho das hidrelétricas, recorrendo às termelétricas. Diante desse cenário, entende-se a importância de aumentar os investimentos na construção de parques eólicos e solares, capazes de atender à demanda atual e à produção de hidrogênio verde, visando um futuro cada vez mais descarbonizado.

Por outro lado, considerando que existem meses em que a quantidade de chuvas apresenta índices elevados de precipitação, a utilização das fontes solar e eólica é parcialmente aliviada, reduzindo a dependência das termelétricas. Os gráficos a seguir apresentam os meses de maiores índices pluviométricos em algumas localidades das cinco regiões brasileiras.

a. Região Nordeste

Fig. 9. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Fonte: INMET, 2020).[15]

b. Região Norte

Fig. 10. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Fonte: INMET, 2020).[15]

c. Região Sudeste

Fig.11. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Fonte: INMET, 2020).[15]

d. Região sul

Fig. 12. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Fonte: INMET, 2020).[15]

e. Região Centro Oeste

Fig. 13. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Fonte: INMET, 2020).[15]

Os gráficos mostram uma pequena amostra dos meses com maiores índices pluviométricos. A partir do que está sendo mostrado nos gráficos, pode-se entender que, com exceção da região Nordeste, os meses com maiores volumes de chuvas são janeiro, fevereiro, março e dezembro. Com isso, conclui-se que a fonte hidráulica pode, sim, atuar de maneira eficaz nesses períodos na geração de energia com o auxílio do H2V, quando necessário. O intervalo apresentado entre os anos foi escolhido de forma intencional, pois o objetivo é fazer relação com as informações apresentadas anteriormente relacionadas à fonte eólica e solar.

Em suma, nota-se que o Brasil possui grande potencial de se tornar um expoente na obtenção e utilização do H2V. São necessários investimentos para a construção de parques eólicos e solares, a fim de gerar quantidades suficientes para atender à demanda de consumo da população e produzir volumes consideráveis para a produção do H2V, com o intuito de armazená-lo e utilizá-lo nos momentos de escassez hídrica, baixa geração distribuída e eólica, evitando o acionamento das usinas térmicas.

3.2.7 Curva de carga X Curva de geração

Visando comprovar e enfatizar a grande possibilidade de se barrar o uso das termelétricas a partir da quantidade de hidrogênio verde produzido para utilização nos momentos de baixo desempenho das fontes renováveis (eólica, solar e hidráulica), decorrente dos investimentos realizados nessas fontes de geração, serão apresentados os gráficos das curvas de carga e geração extraídos do site do ONS.

a. Curva de carga

Fig. 14. Curva de carga (Fonte: ONS, 2024).[16]

b. Curva de geração

b.1 Eólica

Fig. 15. Curva de geração - Geração eólica (Fonte: ONS, 2024).[17]

b.2 Solar

Fig. 16. Curva de geração - Geração solar (Fonte: ONS, 2024).[17]

b.3 Hidráulica

Fig. 17. Curva de geração - Geração hidráulica (Fonte: ONS, 2024).[17]

b.4 Nuclear

Fig. 18.. Curva de geração - Geração nuclear (Fonte: ONS, 2024).[17]

b.5 Térmica

Fig. 19. Curva de geração - Geração térmica (Fonte: ONS, 2024).[17]

Os gráficos mostram os resultados atualizados em tempo real, sendo que o dia e o horário de extração das informações estão especificados no gráfico da curva de carga. Os gráficos apresentados nas Figuras 15, 16, 17, 18 e 19 servem para visualizar e fixar o desempenho de geração das fontes que compõem a matriz elétrica e energética brasileira. Diante dos comportamentos mostrados nas curvas de geração ao longo do dia, geralmente das 9h às 18h, percebe-se que há maior quantitativo de geração solar, enquanto a eólica apresenta valores inferiores. Em contrapartida, no intervalo das 19h às 5h, observa-se, a partir dos dados obtidos nas curvas de geração, maior quantitativo eólico. Além disso, nota-se crescimento na utilização das térmicas nos horários de baixa geração solar.

Por isso, enfatiza-se a produção e o armazenamento do H2V para sua utilização nesses momentos de baixa das fontes renováveis. Contudo, o aumento na geração solar deve ser realizado de forma consciente, pois alguns efeitos podem surgir, como o da “curva do pato”. Dessa forma, torna-se necessário armazenar o excedente de energia solar gerada para utilização na produção do H2V.

Levando em consideração o grande potencial que o Brasil possui para produzir energia por fontes renováveis, estrategicamente, a partir de investimentos em mais parques solares e eólicos, o país pode se tornar referência na produção de H2V. Esse recurso poderá ser utilizado em momentos de contingência, caracterizados pelo baixo desempenho das fontes solar e eólica, no suprimento do fornecimento de energia, evitando o acionamento das térmicas e a sobrecarga das hidrelétricas.

4. METODOLOGIA

Este artigo é de caráter científico, em uma perspectiva qualitativa, ou seja, contém resultados e ganhos obtidos a partir do contexto apresentado sobre a combinação das hidrelétricas e do H₂V no processo de geração de energia quando as fontes solar e eólica estiverem em escassez. Este trabalho foi elaborado com base em pesquisas realizadas em artigos científicos, teses e dissertações.

Inicialmente, foi traçado um plano para a produção deste trabalho. O intuito era trazer algo, mesmo que pequeno, que pudesse impactar, de certa forma, o cenário de obtenção e utilização do H₂V tanto no Brasil quanto no mundo.

Com isso, alguns pontos precisaram ser levantados, pois, para se chegar ao foco do trabalho, outros tópicos deveriam ser abordados, como o contexto do que é o hidrogênio de forma geral, a fim de compreender a real diferença entre as demais formas de produção e o hidrogênio verde.

Após o estudo desses pontos, foi necessário entender quais eram as vantagens e desvantagens desse combustível, uma vez que ele é visto como algo revolucionário, ou melhor, como o futuro dos setores de produção mundial.

Aprofundando a análise, tornou-se necessário compreender as formas de obtenção desse combustível, pois, tratando-se de fontes limpas, fez-se indispensável realizar estudos quanto aos fatores climáticos, que interferem substancialmente nos resultados esperados.

A partir dos estudos realizados acerca das fontes atualmente utilizadas na produção do Hidrogênio Verde, surgiu a ideia de se considerar uma nova alternativa nesse processo, entendendo que esse novo caminho poderia suprir as necessidades nos momentos de contingência das fontes solar e eólica. Trata-se da combinação, ou melhor alternância, entre a fonte hidráulica e o H₂V, produzido e armazenado em grande quantidade. Sabe-se que, ao longo do ano, há períodos de escassez tanto de vento e sol quanto de água nos reservatórios.

Concluindo que essa combinação se apresenta como uma alternativa relevante e digna de análise, alguns pontos são de extrema importância a serem enfatizados, como o investimento necessário na geração distribuída e eólica, visando, além de atender à demanda de consumo atual, produzir em larga escala o H₂V com o objetivo de armazená-lo, para que, nos momentos de escassez das fontes solar e eólica, haja atuação eficaz do H₂V em conjunto com a fonte hidráulica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mediante pesquisas realizadas em artigos científicos, sites e dissertações, que possibilitaram a elaboração deste material, observa-se que a inserção de plantas térmicas com o uso do hidrogênio verde como combustível na matriz energética brasileira poderá gerar ganhos consideráveis, tanto em potencial energético quanto na redução dos impactos ambientais. A utilização do hidrogênio verde como combustível elimina a emissão de gás carbônico, auxiliando nos planos nacionais de descarbonização e contribuindo, a longo prazo, para a limitação do aumento da temperatura global. Essa limitação prevê manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais, com esforços para restringi-lo a 1,5°C acima desses níveis, conforme especificado pelo Ministério do Meio Ambiente [22].

Ao longo do trabalho, foram abordadas a matéria-prima utilizada na obtenção do H₂V e as fontes de energia envolvidas no processo. A partir dessas informações, segundo o portal Tratamento de Água, para produzir 1 kg de hidrogênio verde são necessários 58 kWh — o equivalente a aproximadamente um terço do consumo médio mensal de uma residência, estimado em torno de 150 kWh —, além de 9 litros de água com alto grau de pureza para cada quilograma produzido [23].

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, considerando o elevado número de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, a busca por caminhos que contribuam para a descarbonização mundial vem crescendo a cada dia. Nesse processo, após a realização de diversos estudos, identificou-se no Hidrogênio Verde uma alternativa promissora. A partir das análises desenvolvidas ao longo deste trabalho, foi possível enfatizar a importância da utilização dessa tecnologia nos momentos de baixo desempenho das fontes renováveis, especialmente a eólica e a solar.

Embora o investimento nessas fontes seja amplamente defendido, é fundamental que tal expansão ocorra de maneira consciente e planejada, a fim de evitar efeitos indesejados, como a chamada “curva do pato”. Esse fenômeno é observado nos comportamentos das curvas de carga e de geração distribuída, como ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Dessa forma, torna-se necessária a produção em larga escala e o armazenamento estratégico do Hidrogênio Verde para utilização posterior em períodos de contingência.

Com os investimentos adequados e o devido planejamento, essa tecnologia possui potencial para promover uma transformação significativa no cenário energético mundial,

proporcionando um ambiente progressivamente mais limpo, com redução das emissões de CO₂ e garantindo melhores condições de habitabilidade para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

- [1] WRI BRASIL. Os países que mais emitiram gases de efeito estufa. 17 jun. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/os-paises-que-mais-emitiram-gases-de-efeito-estufa>. Acesso em: 22/02/2026.
- [2] BEZERRA, Francisco Diniz. Hidrogênio verde: oportunidade para o Nordeste. 22 abr. 2024. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/view/2627>. Acesso em: 22/02/2026.
- [3] WRI BRASIL. Os países que mais emitiram gases de efeito estufa. 17 jun. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/os-paises-que-mais-emitiram-gases-de-efeito-estufa>. Acesso em: 22/02/2026.
- [4] BEZERRA, Francisco Diniz. Hidrogênio verde: oportunidade para o Nordeste. 22 abr. 2024. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/view/2627>. Acesso em: 22/02/2026.
- [5] MITSIDI. As formas de produção do hidrogênio. 02 fev. 2023. Disponível em: <https://mitsidi.com/as-formas-de-producao-de-hidrogenio/>. Acesso em: 22/02/2026.
- [6] IBERDROLA. O hidrogênio verde: uma alternativa para reduzir as emissões e cuidar do nosso planeta. 2021. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/hidrogenio-verde>. Acesso em: 22/02/2026.
- [7] IBERDROLA. O hidrogênio verde: uma alternativa para reduzir as emissões e cuidar do nosso planeta. 2021. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/hidrogenio-verde>. Acesso em: 22/02/2026.
- [8] XAVIER, Carla Leal Barbosa. Produção do hidrogênio verde a partir da energia solar no Brasil. 2023. Documento em PDF. Acesso em: 22/02/2026.
- [9] CARVALHO, J. F. Ciclo produtivo do hidrogênio verde: estudo de caso do Brasil. 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/18954/1/JFCarvalho.pdf>. Acesso em: 22/02/2026.
- [10] WRI BRASIL. Os países que mais emitiram gases de efeito estufa. 17 jun. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/os-paises-que-mais-emitiram-gases-de-efeito-estufa>. Acesso em: 22/02/2026.
- [11] WRI BRASIL. 4 gráficos para entender as emissões de gases de efeito estufa por país e por setor. 2020. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/4-graficos-para-entender-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-por-pais-e-por-setor>. Acesso em: 22/02/2026.

- [12] BBC NEWS BRASIL. Hidrogênio verde: os 6 países que lideram a produção do “combustível do futuro”. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-56604972>. Acesso em: 22/02/2026.
- [13] SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Com grande potencial em energias renováveis, o Ceará está se tornando a casa do hidrogênio verde. 2024. Disponível em: <https://www.semace.ce.gov.br/2024/01/03/com-grande-potencial-em-energias-renovaveis-o-ceara-esta-se-tornando-a-casa-do-hidrogenio-verde/>. Acesso em: 22/02/2026.
- [14] IEMA – Instituto de Energia e Meio Ambiente. As emissões brasileiras de gases de efeito estufa nos setores de energia e de processos industriais em 2019. 2020. Disponível em: <https://energiaeambiente.org.br/as-emissoes-brasileiras-de-gases-de-efeito-estufa-nos-setores-de-energia-e-de-processos-industriais-em-2019-20201201>. Acesso em: 22/02/2026.
- [15] INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Portal oficial. 2024. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/>. Acesso em: 22/02/2026.
- [16] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [17] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [18] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [19] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [20] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [21] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Curva de carga. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao>. Acesso em: 22/02/2026.
- [22] MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Acordo de Paris. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html#content>. Acesso em: 22/02/2026.
- [23] PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA. Produção de H₂V tem alto consumo de água e energia. 2024. Disponível em: <https://tratamentodeagua.com.br/alto-consumo-agua-energia/>. Acesso em: 22/02/2026.